

POLAND

POLAND

УРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЕ У БЕРЕМЕННЫХ ПРИ РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

Тугизова Д.И.
Каримова М.Н.

Самаркандский Государственный Медицинский Университет
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10253688>

Введение.

Рак шейки матки при беременности является заболеванием, характеризующимся высоким риском осложнений заболевания и лечения для матери и плода. Вероятность возникновения осложнений и их структура зависят от метода лечения и стадии РШМ во время беременности. Подавляющим большинством осложнений у беременных с раком шейки матки являются осложнения со стороны органов мочевыделительной системы, так как, распространение рака шейки матки на стенку мочеочника, мочевого пузыря и осложнение после хирургического и химиолучевого терапии.

Материал и методы исследования.

В исследование включены ретроспективные данные (истории болезни, протоколы операций, амбулаторные карты, журналы прослеживания) 60 беременных женщин с РШМ получившие лечение в СФРСНПМЦОиР с 2012-2022 годы. Средний возраст больных составил 30 лет.

Результаты. Увеличение количества осложнений рака шейки матки действительно отмечается с Ib стадии и выше. Именно начиная с Ib стадии больным с РШМ выполняется операция Вертгейма, а также, в большинстве случаев, присоединяется лучевой компонент лечения. Хирургическая лечение и лучевая терапия беременным с раком шейки матки было отложено после родоразрешение. Беременным с раком шейки матки во Ib стадии заболевания проводилась лучевая или химиолучевая терапия после завершения беременности, что увеличивало риск послеоперационных осложнений вследствие рубцовых изменений инфильтрированной параметральной клетчатки. Беременным с IIIa стадией РШМ после кесарево сечение, т.е. с распространением опухоли на нижнюю треть влагалища, оперативное лечение, как правило, не проводилось, и осложнения у них связаны, в основном, с сочетанной лучевой терапией.

Заключение.

1. Наиболее часто встречающимися осложнениями у беременных с раком шейки матки (75% от общего числа побочных явлений) являются осложнения со стороны органов мочевыделительной системы.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

2. Вероятность возникновения осложнений и их структура зависят от метода лечения и стадии заболевания. Наибольшее количество осложнений при беременности встречается при местнораспространенном инфильтративном процессе - стадии IIb и IIIb.

3. Беременным с РШМ, подлежащим хирургическому (или комбинированному) лечению после завершения беременности, необходимо проводить ряд профилактических мероприятий, способствующих снижению риска возникновения интра- и ранних послеоперационных урологических осложнений.

